

УДК 81'33

ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ В ПОЭЗИИ О. О. СУЛЕЙМЕНОВА

Умбетова Надежда Жамельевна

Термезский государственный университет

E-mail: nadejda.umbetova@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Научная работа исследует статистические особенности в поэтическом тексте О.О. Сулейменова. Автор, приводит исследовательские работы ряда лингвистов, частично производит подсчёт глаголов. Он подчёркивает, что лингвостатистика, может произвести подсчёт частей речи, слова, которые были наиболее употребительные, определить их роль в тексте, выяснить размер, ритм, подлинного автора произведения.

Ключевые слова: лингвостатистика, язык, статистика, подсчёт, глагол, язык, обработка текста.

LINGUISTIC AND STATISTICAL PROPERTIES OF VERBAL VOCABULARY IN THE POETRY OF O. O. SULEIMENOV

ANNOTATION

The scientific work explores the statistical features in the poetic text of O.O. Suleimenov. The author cites the research work of a number of linguists, partially counts verbs. He emphasizes that linguostatistics can count the parts of speech, the words that were most used, determine their role in the text, find out the size, rhythm, and the true author of the work.

Key words: linguistic statistics, statistics, counting, verb, language, text processing.

ВВЕДЕНИЕ

Язык – это общественно-историческое явление, которое является наследием определённой народности, племени, населения и т. д. Любой язык, является обязательным условием формирования человеческого общества и человеческой культуры. В результате с каждым новым годом, у общества возрос интерес к

языкознанию, а именно в постижении более углубленных знаний в области лингвистических исследований. Это объясняется тем, что русское языкознание стало занимать важное место в мире. В связи с этим исследование проводится с самых разных точек зрения: сравнивают с языкознанием других стран, изучают звуковой состав, лексический, синтаксический, подвергают лингвистическому анализу как художественные, так и поэтические тексты, производят лингвостатистические исследования.

АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

В нашей работе мы остановимся на лингвостатистике, в языкознании она является частью прикладной лингвистики, где исследования, непосредственно, опираются на математические подсчёты. А именно: диалектологические, фонетические, этимологические, морфологические и т.д. На языкознание как на лингвостатистику обратили внимание следующие лингвисты: Поливанов Е.Д. [10], Какзанова Е.М. [7], Головин Б. Н. [3], Лапшин В.А. [9], Красноперова М.А. [8], Бондарко Л.В. [2], Баранов А.Н [1], Джусупов М. [4,5], Журавлев А.Ф. [5] и многие другие. Головин Б.Н. отмечал, что «... Если статистическая методика в руках лингвиста (и шире филолога) всего лишь любопытная игрушка, создающая иллюзию точности и строгости наблюдений и оценок некоторых явлений языка, не стоит, очевидно, и копыя ломать, защищая их применение. Если же эта методика необходима, если её необходимость диктуется свойствами языка, его природой, если без статистики не может быть достигнуто достаточно полное и разностороннее знание языка, - борьба за внедрение этой методики в работу лингвиста и литературоведа становится принципиальной задачей науки, никак не зависящей от настроений и симпатий отдельных учёных. Вот почему крайне важно вдуматься в реальные, природой языка создаваемые основания вероятностно-статистического исследования языка и речи...» [3].

Какзанова Е.М. подчёркивает: «Лингвистика, как любая другая наука, также может иметь как фундаментальный, так и прикладной характер. Теоретические лингвистические дисциплины, типология языка – это фундаментальные исследования. Терминология с общей и компьютерной лексикографией, технологиями корпусной лингвистики, понятийным аппаратом математики – это прикладные исследования» [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Рассмотрим статистические особенности глагольной лексики в поэме «Земля поклонись челоеку» О. О. Сулейменова. Определим общее число используемых языковых средств, их стилистическую окраску. Этот анализ

поможет нам определить количественные – в каком количестве автор употребил языковую единицу и качественные сведения – с какой стилистической окраской была употреблена лексема. В результате, исследование при использовании прикладной лингвистики лингвостатистическими методами, наглядно демонстрирует нам, качественные и количественные характеристики на примере поэтического текста. Это предоставит нам достоверные показатели. Количественные и качественные итоги исследования будут полезны при исследовании стилистических и статистических особенностей. В поэме употреблено огромное количество глагольной лексики, мы будем производить количественный и качественный анализ исключительно глаголов. Перед тем, как произвести статистический анализ глагольной лексики, в первую очередь рассмотрим основное содержание произведения.

Мир узнал об О. О. Сулейменове после поэмы «Земля, поклонись человеку», которую он посвятил Ю. Гагарину первому человеку, полетевшего в космос. Полёт в космос был огромным прорывом в истории человечества. Для великих событий нужны великие люди, одним из которых был русский космонавт Ю. Гагарин: «... Лишь гагаринский круг. / Так в холмистой степи / Вдруг взмывает гранитный пик, / И орёл не достигнув, / Опишет почётный круг. / Да. / Любовь. / Он любим. Он уверен. Спокоен. / За него чьё-то сердце / Болит. / Отбирали сурово: / Любим – достоин...» [11, с. 23-24].

О. Сулейменов с восхищением описывает в поэме значение человека во Вселенной: «Я создал эти реки / И ветер швырнул в моря, / Ты, Земля, / Поклонись Человеку, / Твой бог – Я...» [11, с. 18]. Описывая историю людей, поэт обращается ко всему человечеству в целом: «... Человечество, не забудь, / Что ты стало сегодня / Значительно старше. / Мир, / Земля, / Шар земной — / Сочетание слов, / Сочетанье народов. / Мечей / И судеб. / Сколько твёрдых копыт / Над тобой пронесло! / Все пустыни твои / Нас, безжалостных, судят. / Мы — железные карлы, топтали тебя. / Мы — батыры Чингиза, дошли до Двуречья, / Мы — великие воины, шли по степям / И с тобой говорили на страшном наречье... / Люди! / Граждане всей вселенной! / Гости галактик! / Хозяева Шара! / Вы не хотите / пропасть бесследно? / Живите, / Живите, / Живите с жаром! / Живите, люди! / Живите, люди.» [11, с. 28, 31].

В поэме выражена вся глубина чувств переживаний поэта, он словно сам пережил состояние космонавта, его ощущения, когда он спускался с парашютом на землю, его эмоциональное состояние в космосе и приземление на землю. О. Сулейменов внёс в своё детище частичку себя, рассказывая обо всех, он рассказал и о себе и о своей родине: «... Я рождён в стороне. / Где живут воедино / Все части света,— / Есть и Запад, / Восток и Север / В стране поэтов. / Есть края,

где не знают / Обычных сибирских морозов, / Есть края, где не знают / Аральского знойного лета. / Где / Другие границы / Между частями света! / Океаны не покидают Землю, / Они верят. Солнце / Сердцем бьётся в земле. [11, с. 29]. Также поэт в произведении передал искреннюю любовь к Земле, к Земле в общем смысле, вне зависимости от географического местонахождения: «...Вот, смотрите – Земля! / Та - с которой / взлетел! / Та – которую / щупал / Сапогами, / Губами, / Смотрите – Земля!... / Я вернулся с победой / К любимой Земле!...» [11, с. 33]. Поэма выражает гордость поэта за подвиг и достижение советского народа. Ведь, это была общая радость! «...Поздравляй нас, Гагарин, / С победой! / Здорово! / Все цветы! / Все улыбки / Растроганной милой Земли! / Все плакаты / Все флаги великих земных восстаний!..» [11, с. 39]. В тот момент это историческое событие сплотило народы стран СНГ, это была их общая победа! И О. Сулейменов поразительно точно описал эту радость в поэме «Земля, поклонись человеку!».

А теперь, особое внимание, обратим на глагольную лексику в поэме «Земля, поклонись человеку», а именно на выразительные возможности глаголов в произведении.

...Но представишь нечаянно
глушь мирозданья,
Бесконечность
И скроешь улыбкою дрожь.
Говорю о себе:
Вот летишь в самолёте.
Гул мотора привычен,
И скорость обычна.
Вы, я вижу.
Вполголоса песню поёте,
Не устали — пропойте вторично.
Просто так, от безделья,
Чтоб в сон не клонило.
Вдруг
Пилот объявляет,
И вы встаёте.
Вы еще по инерции слабо поёте.
Самолет задирает железное рыло
И уходит в вираж.
Над огнями костров
Вы проходите к люку.

Гул моторов тревожен,
И чехол на спине
Полон жиденьких строп,
В этот миг все становится
Сразу дороже:
И уют мягких кресел,
И комнатный свет.
В этот миг вспоминается всё.
Что забыто. [11, с. 14].

При исследовании стилистических особенностей глагола привлекает внимание время, используемое в тексте, оно может функционировать в различных формах речи, представлять через одно временное пространство другое и обладать богатыми экспрессивными средствами. Например, в отрывке поэмы используется форма будущего времени представишь, скроешь, пропойте, которая передаёт эмоциональное состояние героя, в совершенно иных временных рамках. Поэт через будущее время обращается к настоящему «Не устали — пропойте вторично». Будущее совершённое время передаёт динамизм развития действия к определённом моменту речи: « ...Но представишь нечаянно / глушь мироздания, / Бесконечность / И скроешь улыбкою дрожь. / Говорю о себе: / Вот летишь в самолёте».

ОБСУЖДЕНИЕ

В поэме автор использовал различные лексико-семантические группы глаголов: глаголы слухового восприятия, глаголы зрительного восприятия, глаголы чувственного восприятия, глаголы запаха, глаголы движения, глаголы состояния.

В поэме «Земля поклонись человеку» использовано в общем 541 глаголов. С целью усилить эмоциональную выразительность в тексте, автор в тексте неоднократно использовал один и тот же глагол. В подсчёте глаголов, мы их тоже внесли в список глаголов, т.к. они придают тексту экспрессивную окраску. Например, глагол «любить» в тексте упоминается 16 раз, а это составляет 0,50 % от всего текста:

Я люблю тебя, жизнь.
Я люблю тебя, жизнь,
И за крупное,
И за малость,
За свободу движений.
За скованность

И за риск.
Я люблю тебя, жизнь.
За солёность каспийских брызг.
Человек состоит из белков
И какой-то души,
И белки нас подводят,
И души порою подводят,
Мы бываем тогда по-серьёзному
Хороши,
Когда мы остаёмся
На целой планете —
Двое.
Я люблю тебя, жизнь.
За сладость и верность разлук,
Я люблю тебя, жизнь,
За женственность
Валиных рук,
Я люблю тебя, жизнь.... [11, с. 22-23].

Изучение лингвистических особенностей поэта или писателя в целом направлено на обнаружение повторяющихся слов, форм. Глагол «лететь» 12 раз - 0,38 %, «называть» 5 раз – 0,16 % и т.д, это объясняется тем, что автор описывал первый полёт человека в космос, и вследствие этого произошло частое употребление выше данных глаголов, т. е. автор подчеркнул в тексте при помощи семантики повторяющихся слов значение важного события, а главное любовь и преданность родине лирического героя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лингвостатистика объединяет разнообразные пути к исследованию произведений как лирических, так и художественных текстов. Статистическая обработка текстов позволяет провести точный подсчёт большого по объёму текста. Благодаря лингвостатистике, мы можем произвести подсчёт частей речи, слова, которые были наиболее употребительные, определить их роль в тексте, выяснить размер, ритм и, наконец, найти подлинного автора произведения. Статистика позволяет расширить горизонты русского языкознания, открыть двери в цифровой мир лингвистики, где при помощи математического вычисления можно выяснить содержание поэтического текста.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. Учебное пособие. М.: Эдиториал Урсс, 2001. – 360 с .
2. Бондарко Л.В. Прикладное языкознание. Санкт-Петербург.: Изд-во С.-Петербург, 1996, 528 с.
3. Головин Б.Н. Язык и статистика. - М.: Просвещение, 1971. — 190 с.
4. Джусупов М. Звуковые системы русского и казахского языков. Слог. Интерференция. Обучение произношению. – Ташкент: Фан, 1991
5. Джусупов М. Социолингвистика, лингводидактика, методика (взаимосвязь и взаимообусловленность) // Русский язык за рубежом. 2012. № 1. С. 22—28.
6. Журавлев А.Ф. Лексикостатистическое моделирование системы славянского языкового родства. М.: Индрик, 1994. – 254 с.
7. Какзанова «Е.Д. Поливанов и математика: прикладные vs фундаментальные науки» // Вестник РУДН. Серия: ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. СЕМИОТИКА. СЕМАНТИКА, 2017 Vol. 8 No 1 9—16.
8. Красноперова М.А. Основы сравнительного статистического анализа ритмики прозы и стиха. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2004, – 152 с.
9. Лапшин В.А. Лекции по математической лингвистике. М.: Научный мир, 2010.
10. Поливанов Е. Д. Статьи по общему языкознанию. М., 1968. С. 342
11. Сулейменов О. Определение берега. Стихи и поэмы. Алма-Ата, «Жазушы», 1976. – 456 с.